

A. NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI HIKOYATLARDA TARIXIY SHAXSLAR TALQINI

Ahmedova Hojalxon
Andijon davlat pedagogika
instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni chuqur ilmiy-nazariy tahlil qilinadi. Asarda keltirilgan hikoyatlar, ularning badiiy va falsafiy mohiyati hamda tarixiy shaxslar obrazining yoritilishi o‘ziga xos ilmiy izohlar asosida sharhlanadi. Doston voqealari zamirida mujassam bo‘lgan axloqiy-etik qadriyatlar — adolat, himmat, saxovat, mehmondo‘stlik, dunyoviy boylikka haddan ortiq berilmaslik singari g‘oyalar kengroq ko‘rsatilib, ular Navoiy ijodining didaktik ruhini yanada yorqinroq namoyon etadi. Ushbu qadriyatlarning badiiy talqini dostonning nafaqat estetik qimmatini oshiradi, balki uni ma’naviy-ma’rifiy manba sifatida ham yuksak qadrlash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: tarixiy shaxslar, Iskandar, Arastu, Mahmud, Mas’ud, Luqmoni hakim, adolat, saxovat, mehmondo‘stlik, halollik.

Аннотация: В данной статье проводится глубокий научно-теоретический анализ поэмы Алишера Навои «Садди Искандари». Рассматриваются содержащиеся в произведении повествования, их художественная и философская сущность, а также освещение образов исторических личностей на основе оригинальных научных комментариев. Особое внимание уделено нравственно-этическим ценностям, заложенным в сюжетах поэмы — справедливости, щедрости, великодушию, гостеприимству, а также предостережению против чрезмерного стремления к мирскому богатству. Эти идеи ярко отражают дидактический дух творчества Навои. Художественная интерпретация данных ценностей не только повышает эстетическую ценность поэмы, но и позволяет рассматривать её как важный духовно-просветительский источник.

Ключевые слова: исторические личности, Искандар, Аристотель, Махмуд, Масуд, Лукман Хаким, справедливость, щедрость, гостеприимство, честность.

Annotation: This article provides a profound scholarly and theoretical analysis of Alisher Navoi’s poem “Saddi Iskandariy.” The narratives contained in the work, their artistic and philosophical significance, as well as the portrayal of historical figures are examined with specific scientific commentary. The poem emphasizes moral and ethical values — justice, generosity, magnanimity, hospitality, and the rejection of excessive attachment to worldly wealth — which vividly reflect the didactic spirit of Navoi’s creativity. The artistic interpretation of these values not only enhances the aesthetic worth of the poem but also allows it to be highly appreciated as a source of spiritual and educational guidance.

Keywords: historical figures, Iskandar, Aristotle, Mahmud, Mas’ud, Luqman the Wise, justice, generosity, hospitality, honesty.

Hazrat Alisher Navoiy o‘zining “Xamsa” turkumidagi so‘nggi dostoni — “Saddi Iskandariy”da tarixiy va afsonaviy voqealarni o‘zaro uyg‘unlashtirib, Iskandar obrazini markazga qo‘ygan holda chuqur falsafiy-didaktik mazmun yaratgan. Dostonning asosiy xususiyati shundaki, unda voqeyi bayonlar bilan bir qatorda hikmatli chekinishlar, falsafiy mulohazalar va ibratli hikoyatlar keng o‘rin egallaydi.

Asar tuzilishida Iskandar va Arastu o‘rtasidagi savol-javoblar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu savol-javoblar orqali nafaqat shoh va donishmand o‘rtasidagi muloqot beriladi, balki ular falsafiy qarashlarning badiiy talqini sifatida xizmat qiladi. Shu bois “Saddi Iskandariy” dostoni oddiy voqealar majmuasi bo‘lib qolmay, balki keng qamrovli pandnoma, axloqiy risola, hukmdorlar uchun ibrat kitobi darajasiga ko‘tariladi.

Asarda tarixiy shaxslarning faoliyati va ularning ijobiy hamda salbiy fazilatlari yoritilishi dostonning realizm ruhini yanada kuchaytiradi. Navoiyning tarixiy shaxslarga murojaat qilishi asarni kitobxon ko‘z o‘ngida ishonarli va

ta'sirchan qiladi. Ayniqsa, adolatli hukmdorlar, dono vazirlar va halol odamlar haqidagi hikoyatlar Temuriylar davri hukmdorlari uchun amaliy saboq bo'lib xizmat qilgan.

“Saddi Iskandariy” dostoni tarkibida jami o‘n sakkizta hikoya mavjud bo‘lib, ularning bir qismi (masalan, 21-, 29-, 50-, 54-, 78-boblar) bevosita tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyati bilan bog‘liq. Bu hikoyatlar asar kompozitsion qurilishiga yanada ishonchlilik bag‘ishlab, uni o‘quvchi uchun ma’naviy-ma’rifiy manba sifatida yanada qimmatli qiladi. Chunki afsonaviy obrazlardan ko‘ra tarixiy shaxslarning hayoti, ularning o‘z davridagi faoliyati va xatti-harakatlari kitobxonni ko‘proq o‘ziga tortadi va ibrat olishga chorlaydi¹.

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining yigirmanchi bobida adolat mavzusini markaziy nuqtaga olib chiqadi va uni Anushervon obrazi orqali yuksak badiiy mahorat bilan yoritadi. Shoir Anushervonni musulmon emasligiga qaramay, adolatli boshqaruv ramzi sifatida tasvirleydi. Bu tasvir orqali Navoiy shuni ko‘rsatadiki, adolat din, millat yoki ijtimoiy tabaqadan qat’i nazar, butun insoniyat uchun muqaddas qadriyatdir.

Shoirning ta’kidlashicha, agar insonning e’tiqodsizligi uni jannat sari eltmasa ham, adolatli ishlari uni do‘zaxdan asraydi. Shu bois Anushervonning obrazi ming yillar o‘tsa-da, xalq xotirasida abadiy yashab kelmoqda. Bu esa adolatning inson hayotidagi eng oliy qadriyat ekanidan dalolat beradi.

Navoiy Temuriylar davri hukmdorlariga murojaat qilib, ularni Anushervon obrazidan ibrat olishga, adolatli bo‘lishga, hukmlar chiqarishda oqilona qaror qabul qilishga da’vat etadi. U buni asoslash uchun hadis shariflardan misollar keltiradi:

“Adolat bilan o‘tgan bir soat inson va jinlarning uzoq ibodatidan afzal.”

Yana boshqa bir hadisda esa shunday deyiladi:

¹ Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfası.-T.:G’afur G’ulom. 1991.

“Agar obod yurt e’tiborsiz qolsa, u kufr tufaylidir; agar vayronaga aylanib qolsa, bu zulmning natijasidir.”

Bu dalillar shoirning asosiy xulosasini yanada mustahkamlaydi: shohning eng buyuk tayanchi — adolat, eng xavfli dushmani esa — zulmdir. Adolat xalqni rozi qiladi, zulm esa xalqni g‘azablantirib, hukmdor taqdirini xavf ostiga qo‘yadi.

Shu tariqa, Anushervon obrazi Navoiyning falsafiy-didaktik qarashlarini yorituvchi muhim badiiy vositaga aylanadi. Adolat timsolida ko‘rsatilgan bu obraz nafaqat o‘z davri uchun, balki bugungi kun uchun ham dolzarbdir.

“Saddi Iskandariy” dostonining yigirma birinchi bobida Navoiy adolat va uning abadiy samarasini ko‘rsatish uchun Sulton Mahmud va uning o‘g‘li Mas‘ud haqidagi hikoyani keltiradi. Hikoya ramziy manzaralar va ta’sirchan tasvirlarga boy bo‘lib, unda dunyoviy adolatning oxirat mukofotiga aylanishi badiiy vositalar orqali yoritiladi.

Hikoyada Sulton Mahmud vafot etganidan keyin o‘g‘li Mas‘ud tushida otasini ko‘radi. Tush manzarasi jannatni eslatuvchi bog‘-rog‘lar, zumradrang hovuzlar, to‘biy daraxtlar bilan bezatilgan holda tasvirlanadi. Bu manzara Mahmudning adolatli hayot kechirganining samoviy mukofoti sifatida talqin qilinadi.

Tushda Mahmud o‘g‘liga murojaat qilib, pand-nasihat qiladi:

“Ey farzandim, men hayotimda bir kampirga qilgan adolatim tufayli mana bu jannatmonand bog‘larni nasib etdim. Agar adolatli bo‘lsang, sening ham oxirating obod bo‘ladi. Shuning uchun davlatni adolat bilan idora qil, zulm va istibdoddan tiyil.”

Mas‘ud otasining bu so‘zlaridan chuqur ta’sirlanadi va uning vasiyatini o‘z hayotiy shoriga aylantiradi. Shu tariqa Navoiy bu hikoya orqali adolatli hukmdorning obro‘-e’tibori faqat dunyoviy hayotda emas, balki oxiratda ham davom etishini ko‘rsatadi.²

² Vahob Rahmon. Navoiy asarlari lug‘ati.-T.:O‘qituvchi.1983.

Navoiy bu hikoya orqali temuriy hukmdorlarga aniq xulosa chiqaradi: adolat hukmdorning eng buyuk boyligi, zulm esa uning eng katta dushmanidir. Adolatli hukmdor dunyoda xalqning mehrini, oxiratda esa jannatni qo‘lga kiritadi.

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining yigirma to‘qqizinchi bobida Abu Said Ko‘ragon haqidagi hikoyani keltiradi. Bu hikoya hukmdorning xasisligi va lashkariga beparvoligining naqadar og‘ir oqibatlarga olib kelishini ko‘rsatadi.

Abu Said bilimdon va tadbirkor hukmdor sifatida tasvirlanadi. U saltanat ishlarini yaxshi biladi, lekin bir katta kamchiligi mavjud: u askarlarini moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlamaydi. O‘z lashkarini to‘g‘ri taqsimlangan mol-dunyodan bebahra qoldirib, ularga saxovat ko‘rsatmaydi. Bu esa askarlar qalbida norozilik va nifoqqa sabab bo‘ladi.

Nihoyat, lashkarning sabrsizligi oqibatida ular Abu Saidga qarshi chiqib, dushman tomoniga o‘tadilar. O‘z qo‘shinidan ayrilgan hukmdor esa yakka qolib, mag‘lubiyatga yuz tutadi. Bu voqea orqali Navoiy hukmdor va lashkar o‘rtasidagi hamjihatlikning naqadar muhimligini alohida urg‘ulaydi.

Navoiyning ushbu hikoyadan chiqargan asosiy xulosasi shunday: hukmdorning saxovati va lashkariga e‘tibori saltanatning mustahkamligi uchun zaruriy shartdir. Agar hukmdor o‘z qo‘shinini moddiy va ma‘naviy jihatdan ta‘minlamasa, uning taqdiri Abu Said Ko‘ragon singari fojiali yakun topadi.

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining ellik to‘rtinchi bobida Bahrom Go‘r va uch olachuq eli haqidagi hikoyani keltiradi. Bu hikoyada shoir xalqona fazilat – mehmondo‘stlikni falsafiy va ma‘naviy jihatdan yuksak darajada talqin etadi.

Bahrom Go‘r safari davomida uch olachuq eliga kelib qoladi. U yerda uni dabdabali ziyofat, hashamatli taomlar emas, balki oddiy, samimiy odatlar bilan kutib oladilar. Oddiygina dasturxon, sodda taomlar va chin dildan ko‘rsatilgan xizmat Bahromning ko‘nglini ochadi. Shoir bu manzarani tasvirlar ekan, mehmondo‘stlikning asl mohiyati dabdaba va ko‘r-ko‘rona ko‘rsatish emas, balki samimiyat va mehmonning qalbini rozi qilishda ekanini alohida ta‘kidlaydi.

Shoir ushbu hikoya orqali shohlar va xalqni chin dildan mehmondo‘st bo‘lishga, samimiylik va mehr-muhabbatni ustuvor qo‘yishga da‘vat etadi. Chunki mehmondo‘stlik faqat moddiy jihatdan emas, balki ma‘naviy jihatdan ham xalqning insoniy qadriyatlarini namoyon etadi.

Navoiyning fikricha, dabdabali ziyofat va ko‘r-ko‘rona saxiylik ko‘pincha riyo va maqtanchoqlik mahsuli bo‘ladi. Asl mehmondo‘stlik esa oddiylikda, halollikda va mehrda namoyon bo‘ladi. Shu tariqa, Bahrom Go‘rning uch olachuq elida ko‘rgan mehmondo‘stligi shoir nazarida chinakam insoniylik ramzi sifatida talqin qilinadi.³

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining yetmish sakkizinchi bobida mashhur donishmand – Luqmoni hakim haqida hikoya keltiradi. Bu hikoya insonning dunyoviy boylikka ortiqcha hirs qo‘ymasligi, ma‘naviy poklik va ozodlikni ustuvor bilishi kerakligi haqidagi falsafiy g‘oyani ifodalaydi.

Luqmoni hakim vayronada yashaydi. Uni ko‘rganlar undan hayratlanib, nega bu qadar g‘arib va qashshoq hayot kechirayotganini so‘rashadi. Donishmand ularga shunday javob beradi:

“Mol-u dunyo yig‘ib nima qilay? Axir bu dunyodan baribir quruq qo‘l ketamiz. Men boylikka hirs qo‘yib, qalbimni qullikka mahkum etishni istamadim. Men dunyo zanjiridan xalos bo‘ldim, shuning uchun qalbim ozod va osoyishta.”

Bu so‘zlarda chuqur ma‘naviy mazmun mujassam: insonning chinakam baxti moddiy boylikka erishishda emas, balki ruhiy osoyishtalik, halollik va qalb ozodligida.

Navoiyning fikricha, insonning haqiqiy qadri uning yig‘gan molida emas, balki halol yashashida, odamlarga foyda keltirishida va qalb ozodligida ko‘rinadi. Shu tariqa, Luqmoni hakim obrazi orqali shoir butun insoniyat uchun umumiy bo‘lgan falsafiy g‘oyani ilgari suradi.

³ Qayumov A. Alisher Navoiy.-T.: Kamalak.1991.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni o‘zining falsafiy-didaktik yo‘nalishi bilan nafaqat adabiy-estetik, balki ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy-ma’rifiy ahamiyatga ega asardir. Doston tarkibidagi hikoyatlar, ayniqsa, tarixiy shaxslar obrazi orqali ilgari surilgan g‘oyalar o‘z davri hukmdorlari uchun amaliy dastur, bugungi o‘quvchi uchun esa ibrat manbaidir.

Shoir XX bobda Anushervon obrazi orqali adolatni umuminsoniy qadriyat sifatida talqin qiladi. Adolatning din va e‘tiqoddan ham yuksak turishini ko‘rsatib, hukmdor uchun eng muqaddas burch — xalqni adolat bilan boshqarish ekanini ta’kidlaydi. XXI bobdagi Sulton Mahmud va Mas’ud haqidagi hikoya esa adolatning nafaqat dunyoviy hayotda, balki oxiratda ham mukofot topishini badiiy ifodalab, hukmdorlar uchun chuqur pand-nasihat beradi. XXIX bobdagi Abu Said Ko‘ragon haqidagi hikoya hirs, baxillik va lashkarga beparvolikning fojiali oqibatlarini ko‘rsatib, hukmdor va lashkar o‘rtasidagi hamjihatlikning davlat mustahkamligi uchun naqadar muhimligini ochib beradi. Bu hikoya orqali Navoiy hukmdorni lashkari bilan bir tan-u jon bo‘lishga, ularning moddiy va ma’naviy ehtiyojini qondirishga chaqiradi.

LIV bobda Bahrom Go‘r va uch olachuq elining hikoyasi orqali shoir mehmondo‘stlik va samimiyat mavzusini ko‘taradi. U mehmondo‘stlikni dabdabali ziyofat va ko‘r-ko‘rona saxovatda emas, balki mehmonning qalbini rozi qilish, samimiyat bilan xizmat ko‘rsatishda deb biladi. Shu orqali Navoiy xalq va hukmdorlarni riyo va ko‘zbo‘yamachilikdan yiroq, chinakam insoniy qadriyatlarga sodiq bo‘lishga undaydi. LXXVIII bobdagi Luqmoni hakim hikoyasi esa inson hayotida ma’naviy ozodlik va dunyoga hirs qo‘ymaslikning naqadar ulug‘ fazilat ekanini targ‘ib qiladi. Navoiy bu orqali insonning haqiqiy qadri uning mol-dunyosida emas, balki qalb ozodligi va ruhiy osoyishtaligida ekanini ta’kidlaydi.

Shunday qilib, dostonning barcha hikoyatlari umumiy bir g‘oyaga xizmat qiladi: hukmdor va xalq hayotida adolat, saxovat, samimiyat, hamjihatlik va hirsdan tiyilish kabi fazilatlar asosiy yo‘l-yo‘riq bo‘lmog‘i lozim. Navoiyning bu qarashlari o‘z davrida Temuriy hukmdorlar uchun amaliy dastur vazifasini

o‘tagan bo‘lsa, bugungi kunda ham jamiyat hayotida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. “Saddi Iskandariy”dagi hikoyatlar insoniyat uchun umumiy ma’naviy saboq bo‘lib xizmat qiladi. Ular hukmdorlar uchun adolatli boshqaruv namunasi, oddiy xalq uchun esa halollik, saxovat va ruhiy poklik timsolidir. Shu bois bu doston nafaqat o‘z davrining buyuk adabiy yodgorligi, balki bugungi kun uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etuvchi ma’naviy qo‘llanma sifatida qadrlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдуғафуров А. Буюк бешлик сабоқлари. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1995.
2. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1993. – 11-жилд.
3. Комилов Н. Хизир чашмаси. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 320.
4. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
5. Исмоилов И. Alisher Navoiy «Saddi Iskandariy» dostonining qiyosiy tahlili. PhD dissertatsiyasi. – Тошкент, 2019.
6. Исмоилов И. Алишер Навоийнинг “Садди Искандарий” достони генезеси ва поэтикаси. Монография. – Тошкент: Anorbooks, 2022. – 150 б.
7. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2006-yil, 2-son. Rus tilidan Ulug‘bek Abdullayev tarjimasini.
8. Qayumov A. Alisher Navoiy.-T.: Kamalak.1991.
9. Vahob Rahmon. Navoiy asarlari lug‘ati.-T.:O‘qituvchi.1983.
- 10.Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfasini.-T.:G‘afur G‘ulom. 1991